

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15590324>

ARAB TILIDA KISHI FAZILATLARINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIZMLARNING QIYOSIY TAHLILI

Sirojiddinova Soliha

Oriental universiteti Lingvistika (arab tili) yo‘nalishi

1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya. Arab tilidagi paremiyalar arab tilining o‘ziga xos xususiyatlari, xalq milliy-ma’naviy tafakkurini teran anglash imkoniyatini beradi. Arab millatining ming yillar osha to‘plagan lisoniy tafakkuri, madaniyati va ma’naviyati uning lug‘at boyligi – paremiologik qatlamlarida aks etadi.

Ushbu maqolada arab tilida kishining ijobiy xususiyatlarini ifodalovchi paremiyalarning arab va o‘zbek tillaridagi qiyosiy tahlili amalga oshirildi.

Tayanch so‘zlar: frazeologizm, maqol, matal, ijobiy xususiyat, madaniyat, axloqiy sifatlar.

Har bir til o‘zining so‘zlari, frazeologiyasi hamda paremiologiyasiga ega. Xususan, arab va o‘zbek tillari paremiologiyasi haqida fikr yuritar ekanmiz, avvalo paremiya nima degan savolga javob topishimiz kerak. Paremiya – yunoncha “chuqur ma’noli gap, hikmatli so‘z, ibora, maqol, matal” ma’nosini beradi¹. Tilning paremiologik fondi xalqning qimmatli lisoniy me’rosini ifodalaydi, ularning madaniyati, an’analari va tarixini aks ettiradi. Paremiyalarda xalqning oila, ish, jamiyat kabi hayot va hodisalarning turli sohalariga munosabati aks etadi. Paremiologiya tilda mavjud bo‘lgan turli xil barcha iboralarni o‘rgansa, frazeologiya esa uning bir qismi

¹ Баёнханова И.Ф. Паремияларнинг турли тизимдаги тилларда умумий хусусиятлари. – Самарқанд: СамДЧТИ, 2014. – Б.15.

sifatida faqat ko‘chma ma’noli turg‘un birikmalarni o‘rganadi. Lingvistik paremiyalar semantik o‘zgarish, poetik obrazlilik va turli xil badiiy tuzilmalar bilan xarakterlanadi.

Maqollarning yaratuvchisi milliy madaniyati shakllangan xalq hisoblanadi. Maqollar kishilarning hayot tajribasidan kelib chiqib aytgan gapi bo‘lsa-da, u yillar davomida shakllanib, ma’lum bir o‘zgarmas qolipga solingan madaniyatning bir ko‘rinishi hisoblanadi. Maqollarning mazmuniy tomoni haqiqatan ham cheksiz.

Maqollar inson faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladi, jamiyatning turmushi, madaniyati, hayoti va tarixini o‘zida aks ettiradi. Maqollar xalq donishmandligini ifodalovchi ekan o‘ziga xos, insondagi axloqiy sifatlar ma’qullanadigan, har qanday nuqson, illat qoralanadigan o‘ziga xos axloq kodeksi sifatida namoyon bo‘ladi. Ko‘pchilik maqollar insonni to‘g‘ri harakatlanishga undaydi, ular insonga nima qilish kerak-u, nima qilmaslik kerakligini ko‘rsatib turadi, salbiy xatti-harakatlardan asraydi deb hisoblaydi.

Insonning ijobiy xususiyatlarini ifodalovchi arab va o‘zbek xalq maqollarida sabr-qanoat, saxovat, to‘g‘ri so‘zlik, do‘stlik, oqillik, ziyoli bo‘lish, kam gapirish kabi jihatlar yoritildi. Masalan arab xalq maqollarida:

(EBK, 23)¹ في التائي السلامة و في العجلة الندامة

Aql bilan ish tutishda salomatlik,

Shoshilishda esa nadomat bor.

Bu yerda kishining ijobiy xislati shoshma-shosharlikda emas, balki o‘ylab, shoshmasdan ish qilishda ko‘zga tashlanadi. O‘zbek xalq maqollarida ham shu g‘oya ilgari suriladi:

Shoshilgan yiqilar,

Shoshmagan oyga chiqar. (O‘XM, 221)².

Arablar rostgo‘y, to‘g‘ri so‘zli bo‘lishni - boshqa fazilatlariga qaraganda ko‘proq hurmat qilishadi. Hattoki, “najot- rostgo‘y bo‘lishdadir” deb hisoblaydilar:

(EBK, 121) النجاة في الصدق

¹ EBK- Словарь арабских пословиц и поговорок / Е. В. Кухарева. — М.: "Восток — Запад", 2008.

² O‘XM – O‘zbek xalq maqollari. – T.: "Sharq", 2005.

O'zbeklarda esa - rostgo'y va yolg'onchi bir-biriga taqqoslanadi:

Rostni aytgan shon yutar, yolg'on aytgan qon yutar. (O'XM, 208)

To'g'ri so'zlik haqidagi maqollardan yana biri:

قل الحق ولو كان فوق رأسك سيف (EBK, 128)

Boshingga qilich kelsa ham to'g'ri so'zla. (O'XM, 208)

Ushbu maqol arab va o'zbek xalq maqollarida semantik va struktur jihatdan bir xil ifoda etilgan. Ushbu maqol: "garchi boshing xavf-xatarda bo'lsa ham, aslo, yolg'on gapirma" degan ma'noni anglatadi.

Keyingi arab maqolida - sukut saqlashning qanchalik qimmatli ekani haqida:

إذا كان الحكى من الفضة، السكوت من الذهب (EBK, 145)

"Gapirish kumush bo'lsa, sukut olting" deya insonlarni bekorchi va foydasiz gaplarni ko'p so'zlamalikka undaydi. O'zbek xalq maqollarida ham shunday g'oya ilgari suriladi:

So'zlagandan so'zlamagan yaxshiroq, so'zlab edim, boshimga tegdi tayoq.

(O'XM, 86)

Oqil inson- o'zini sukutga odatlanirgan inson ekanligi, sukut qilgan odam kishilar nazdida aqlli sanalishi quyidagi maqolda o'z ifodasini topgan:

العاقل من عود نفسه السكوت (EBK, 158)

O'zbek xalq maqollarida ham shunday ma'no o'z ifodasini topgan:

Ahmoq so'zlar, aqlli tinglar. (O'XM, 221)

Aksariyat insonlar go'zallik faqatgina chiroyda bo'ladi deb o'ylaydilar, ammo haqiqiy go'zallik- jamolda emas, balki aql va odobda ekani arab va o'zbek xalq maqollarida yaqqol namoyon bo'ladi:

إن الجمال جمال العقل و الأدب (EBK, 161)

“*Chiroy husn-u jamolda emas, fazl-u kamolda*”. (O‘XM, 221)

Quyidagi arab xalq maqolida ziyoli inson garchi ko‘r bo‘lsa ham ko‘radir, johil esa, garchi ko‘rar bo‘lsa ham ko‘r ekani o‘z isbotini topgan:

المتعلم بصير و لو كان أعمى و الجاهل أعمى و لو كان بصيرا (EBK, 23)

Mazkur maqol - o‘zbek xalq maqollarida quyidagi ekvivalentga ega:

“*aqlli pakana- ahmoq darozdan yaxshi*”. (O‘XM, 221)

Xulosa. Rus yozuvchisi L. N. Tolstoy “har bir maqolda shu maqolni yaratgan xalqning siymosi ko‘rinadi”, degan edi. Darhaqiqat, maqollarda ota-bobolarimiz bosib o‘tgan yo‘lni, kechirgan turmushlarini va chekkan azob-uqubatlarini, teran mazmunli pand-nasihatlarini, qadimgi davrlarda, o‘rta asr va undan keying asrlarda yashagan ajdodlarimizning urf-odatlarini, an‘analarini ko‘ramiz, his etamiz. Xalq hayotiy tajribasidan kelib chiqadigan xulosalarning badiiy ifodasi bo‘lmish maqollar, garchi bir-ikki lo‘nda jumlati yoki misrali bo‘lsalar-da, ularning har biriga, butun-butun kitoblarga yetadigan fikr va tuyg‘u jo qilingan.

Ushbu maqolada 10 ta arab xalq maqollari o‘zbek xalq maqollariga qiyosan tahlil etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Баёнханова И.Ф. Паремияларнинг турли тизимдаги тилларда умумий хусусиятлари. – СамДЧТИ, 2014.
2. Словарь арабских пословиц и поговорок (с лексико-фразеологическими комментариями) / Е. В. Кухарева. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток — Запад, 2008.
3. O‘zbek xalq maqollari. – T.: "Sharq", 2005.